

Penyuluhan Kesehatan Gigi Dan Mulut Serta Pencegahannya Pada Kader PKK RT 01 RW 02 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang

Mujiyati¹, Yeni Elviani²

¹Jurusan Keperawatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Palembang

²Program Studi DIII Keperawatan Lahat, Poltekkes Kemenkes Palembang

E-mail: mujiyati@poltekkespalembang.ac.id

Abstrak

Kesehatan gigi dan mulut saat pandemi Virus Corona mengalami penurunan. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, mulai dari penerapan protokol kesehatan berupa jaga jarak, banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mengorbankan kesehatan gigi dan mulut, serta konsumsi gula yang meningkat saat pandemi Virus Corona. Pengabmas dilakukan pada kader PKK di Jl. Hulubalang II RT 01 RW 02 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Tim pengabmas memilih 10 orang kader dan memberikan pretest terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan tentang pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta pencegahannya. Setelah selesai Kader diberikan post test untuk mengetahui sejauh mana Kader menerima dan mencerna materi yang diberikan. Tim memberikan penyuluhan dengan menggunakan model gigi, buka materi yang dibagikan kepada Kader, dan *flifchart*. Tim pengabmas menjaga komunikasi dengan Kader agar pengabmas dapat berjalan lancar, pemantauan dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kerja pengabmas agar mendapat hasil baik dan mengharapkan perubahan kognitif, mengenai kesehatan gigi dan mulut. Hasil perolehan angka pretest sebelum dilakukan penyuluhan adalah rata-rata 86.5, hasil perolehan angka posttest setelah dilakukan penyuluhan adalah rata-rata 97 serta Kader antusias menerima materi dari tim pengabmas. Akhir pengabmas, Kader diminta untuk memperagakan cara menyikat gigi yang baik dan benar, serta Kader lainnya diminta untuk menjelaskan secara lisan materi yang telah dijelaskan oleh tim. Hasilnya sangat baik, karena Kader rata-rata memahami materi yang telah diberikan.

Kata Kunci: Penyuluhan, Kader, Kesehatan Gigi & Mulut

Abstract

*Oral and dental health during the Corona Virus pandemic has decreased. There are many factors that cause this to happen, starting from the implementation of health protocols in the form of maintaining distance, many people who have lost their jobs, sacrificing oral health, and increased sugar consumption during the Corona Virus pandemic. Community service is carried out on PKK cadres on Jl. Hulubalang II RT 01 RW 02 Bukit Baru Village, Ilir Barat I Palembang District. The community service team chose 10 cadres and gave a pretest first, then continued by providing counseling on knowledge of oral health and prevention. After completing the cadres, they are given a post test to find out the extent to which they receive and digest the material given. The team provides counseling using a dental model, opens the material that is distributed to cadres, and *flifcharts*. The community service team maintains communication with cadres so that community services can run smoothly, monitoring and evaluation in order to improve community service work to get good results and expect cognitive changes, regarding dental health and mouth. The average score for the pre-test before counseling was 86.5, the post-test score after counseling was 97 on average and cadres were enthusiastic about receiving material from the community service team. At the end of the community service, Kader was asked to demonstrate how to brush his teeth properly and correctly, and other cadres were asked to explain verbally the material that had been explained by the team. The results were very good, because on average the cadres understood the material that had been given.*

Keywords : Extension, Cadre, Oral & Dental Health

Article Info

Received date: 30 January 2026

Revised date: 18 February 2026

Accepted date: 20 February 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan demokrasi yang maju serta desentralisasi yang luas dengan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih menghadapi permasalahan pada berbagai aspek. Masalah moral, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak dan sebagainya yang semuanya memerlukan prioritas untuk penanganan dan penanggulannya. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan masyarakat dan kelompok yaitu dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, maka dibentuk PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang sebagai untuk terlaksananya program PKK. Anggota TIM PKK adalah warga baik itu laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga, atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK. Tim PKK ini bisa disebut sebagai Kader.

Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Kader Umum adalah mereka yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 program pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Sedangkan Kader khusus adalah kader umum yang mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu, antara lain melalui pelatihan-pelatihan PKK dan metodologi pelatihan, serta mendapatkan surat keputusan sebagai pelatihan dari ketua umum daerah yang bersangkutan.

Komunikasi kesehatan masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat pesat dan mendasar dari strategi yang bersifat partial. Komunikasi kesehatan telah bergeser kepada strategi komprehensif berdasarkan hasil studi empiris. Komunikasi kesehatan saat ini juga telah memanfaatkan teknologi baru yang dimodifikasi dengan komunikasi pembangunan. Tujuan Pokok dari program komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.

Pemasaran sosial merupakan aplikasi atau penerapan teknik dan strategi pemasaran komersial melalui tahapan analisis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi aneka program yang dirancang untuk secara sengaja mempengaruhi perilaku target subjek sasaran dalam upaya memperbaiki kesejahteraan perorangan dan masyarakat. Pemasaran sosial menghasilkan manfaat sosial.

Kesehatan gigi dan mulut saat pandemi Virus Corona mengalami penurunan. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, mulai dari penerapan protokol kesehatan berupa jaga jarak, banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mengorbankan kesehatan gigi dan mulut, serta konsumsi gula yang meningkat saat pandemi Virus Corona.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan penyuluhan pada kader yang merupakan warga RT 01 RW 02 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Kader akan dididik mengenai promosi kesehatan gigi dan mulut, serta bagaimana pencegahan dan selanjutnya kader akan mentransfer pengetahuan tersebut kepada seluruh warga setempat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode berikut:

- a. Manajemen Calon Kader dengan memilih 2 orang calon kader di setiap RW.
- b. Memberikan pesan terarah atau pengertian tentang pengetahuan kesehatan gigi dan mulut.
- c. Menyiapkan poster tentang pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta model gigi agar lebih mudah menjelaskan kepada calon kader bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar
- d. Menyiapkan questioner yang akan dibagikan sebelum dilakukan promkes.
- e. Menjaga komunikasi antara tim pengabmas dengan calon kader agar pengabmas dapat berjalan lancar.
- f. Pemantauan dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kerja pengabmas agar mendapat hasil baik.
- g. Mengharapkan perubahan kognitif, dan perilaku mengenai kesehatan gigi dan mulut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi hasil pre test dan post test pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test

No	Kader	Pre test	Post test	Hasil Ukur Pre Test dan Post Test
1	Kader A	80	90	Klasifikasi
2	Kader B	100	100	Skor > 65 Paham
3	Kader C	70	90	Skor < 65 Tidak Paham
4	Kader D	70	95	
5	Kader E	95	100	
6	Kader F	95	100	
7	Kader G	100	100	
8	Kader H	85	100	
9	Kader I	85	95	
10	Kader J	85	100	

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Hasil yang diperoleh setelah 10 Kader Posyandu Bukit Baru RT 01, RW 02 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang menjawab pre test sebelum materi diberikan dan mengisi post test setelah materi diberikan. Soal Pre Test dan Post Test adalah sama sebanyak 20 soal. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar Kader memahami tentang kesehatan gigi dan mulut serta pencegahannya.

Adapun hasil luaran yang dicapai sebagai berikut

1. Bagi institusi
 - a. Luaran yang dihasilkan adalah hasil dari pengabmas ini dapat masuk dalam jurnal nasional terakreditasi.
 - b. Membua stiker yang di nantinya ditempel di rumah warga sebagai promosi kesehatan gigi dan mulut
2. Bagi masyarakat RT 01 RW 02 Kelurahan Bukit Baru Palembang

- a. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut terpenuhi.
 - b. Usaha promosi kesehatan mengenai kesehatan gigi dan mulut serta pencegahannya dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab.
 - c. Perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, mempunyai nilai (*value*) di masyarakat.
 - d. Membangun keluarga sehat dengan kebersihan gigi dan mulut yang optimal
3. Bagi Kader dan Posyandu
- a. Kader mempunyai pengetahuan lebih tentang kesehatan gigi dan mulut karena kader sudah mendapat penyuluhan
 - b. Posyandu lebih intensif melakukan kegiatan dan mempunyai daya tarik tersendiri karena warga mendapat informasi kesehatan gigi dan mulut serta pencegahannya, selain tugasnya memeriksa berat badan bayi dan pemeriksaan ibu hamil

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada kader PKK di Jl. Hulubalang II RT 01 RW 02 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 10 Kader dapat disimpulkan :

1. Hasil perolehan angka pretest sebelum dilakukan penyuluhan adalah rata-rata 86.5
2. Hasil perolehan angka posttest setelah dilakukan penyuluhan adalah rata-rata 97
3. Kader antusias menerima materi dari tim pengabmas

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kegiatan pengabdian masyarakat pada kader PKK di Jl. Hulubalang II RT 01 RW 02 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan kegiatan pengabmas ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen tim pelaksana pengabmas R.A. Zainur, S.Pd dan Tri Syahniati, SKM, M.Kes yang telah bertugas melaksanakan penyuluhan kepada kader kesehatan gigi dan mulut. Kepada kader PKK yang telah memberikan perizinan kepada tim pengabmas untuk melaksanakan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Dental Association. (2022). *Floss (interdental cleaners)*. <https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/floss>
- Aulia, B., Wahyuni, S., & Aprilia, R. F. (2019). Perbandingan Status Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa Usia 12 Tahun di SMP Xaverius 1 dan SMPN 39 Palembang. *JKGM (Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut)*, 1(1), 06-12
- CNN Indonesia. (2020). *Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703143015-255-520552/cara-menjaga-kesehatan-gigi-dan-mulut-di-masa-pandemi>
- CNN Indonesia. (2020). *Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703143015-255-520552/cara-menjaga-kesehatan-gigi-dan-mulut-di-masa-pandemi>
- Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. (2024). *Makanan dan minuman penyebab gigi keropos*. <https://keslan.kemkes.go.id/view/artikel/3254/makanan-dan-minuman-penyebab-gigi-keropos>
- Grid Health. (2020). *Sulit periksa gigi, begini prosedur berobat ke dokter gigi selama pandemi COVID-19*. <https://health.grid.id/read/352233800/sulit-periksa-gigi-begini-prosedur-berobat-ke-dokter-gigi-selama-pandemi-covid-19?page=all>

- Halodoc. (2022). *Intip 5 makanan yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut*. <https://www.halodoc.com/artikel/intip-5-makanan-yang-baik-untuk-kesehatan-gigi-dan-mulut>
- Kontan. (2020). *Gawat! Kesehatan gigi dan mulut menurun saat pandemi virus corona*. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/gawat-kesehatan-gigi-dan-mulut-menurun-saat-pandemi-virus-corona>
- Widyatmoko, Y., Ningsih N.S., Husna, A. (2022). Comparison of the number of salivary bacterial colonies in caries and non-caries children after consuming isotonic drinks. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 9(1), 58-62